

III

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

УДК 32.019.5

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА РОССИИ И США В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

ГОВОРУХИНА К.А.

Кубанский государственный университет

Статья посвящена новым тенденциям внешнеполитической пропаганды Российской Федерации и США в начале XXI века. В статье раскрываются современные задачи субъектов политической пропаганды. Выявлены практики внедрения пропагандистских образов во внешней политике. Установлены технологии, используемые во внешнеполитической пропаганде современной России, США, Великобритании. Определены основные элементы внешнеполитической пропаганды, выделяются риторические принципы построения пропагандистского сообщения. Приводятся примеры использования политического мифа во внешнеполитической пропаганде. Установлены интернет-технологии внешнеполитической пропаганды, применяемые в информационном пространстве.

Ключевые слова: внешнеполитическая пропаганда, информационная безопасность, информационное пространство, общественное мнение, интернет-технологии.

Современная мировая политика требует активной позиции ведущих государств на мировой арене для защиты своих национальных интересов. С точки зрения интересов общества безопасность информационной среды государства заключается в обеспечении интересов личности, упрочении демократических ценностей, поддержании общественного порядка и согласия. В начале 2000-х гг. в «Доктрине информационной безопасности Российской Федерации» зафиксировано, что *«в связи с интенсивным внедрением зарубежных технологий в сферы деятельности личности, общества и государства, а также с широким применением открытых информационно-телекоммуникационных систем возросли угрозы применения «информационного оружия» против информационной инфраструктуры России»* [3].

Цель статьи – раскрыть новые тенденции внешнеполитической пропаганды Российской Федерации и США в начале XXI века.

США и другие страны Запада активно внедряют и распространяют программы ведения информационной войны в коммуникационном пространстве. В этом противостоянии акторы политического процесса используют различные информационно-коммуникационные технологии, методы пропаганды и манипулирования, создавая, а затем защищая в информационном и онлайн-пространствах управляемые образы как для своего населения, так и для населения стран – конкурентов.

XXI век и современные политические реалии заставляют акторов коммуникационного поля выдвигать и выполнять новые задачи:

- организация и проведение пропагандистских и PR информационных кампаний по усилению политической и социальной напряженности;
- введение необходимой символики, а также ценностей для создания соответствующих моделей массового поведения;
- дискредитация национального правительства, существующего правящего режима, в том числе подрыв доверия населения государств-мишеней;
- формирование в массовом сознании масштабной национальной хроники и переадресовка внимания реципиентов и пользователей на необходимые пропагандисту сообщения;
- разрыв традиционного символического и ценностного, культурного пространства в национальных сегментах средств коммуникации и Интернета, дезориентация населения;
- создание системы контроля над поведением аудитории, интернет-пользователей, для дальнейшего воздействия на них;
- ослабление возможности стран – соперниц проводить независимую информационную политику в национальном пространстве.

В США все больше увеличиваются сегменты для ведения информационной борьбы в глобальной сети Интернет с целью получения возможности постоянного управления и контроля над общественным мнением на территории любого государства. В новых условиях глобальных вызовов в США сформирована стратегия публичной демократии, *«ориентированная на информационное противостояние в интернет-пространстве с идеологическими противниками США, в первую очередь на противодействие пропагандистской деятельности России, Китая и Ирана»* [2, с. 193]. В данном документе особое внимание уделяется пропагандистскому воздействию на массовое сознание и поведение населения за границей, для чего интернет-технологии являются ведущим средством. В комплекс мер входит создание в пределах интернет-пространства национальных государств коммуникационного сегмента протестных сетевых сообществ, используемого для давления на власть государств-противников, а также на СМИ, формирующие модели социально-политической реальности.

С помощью пропагандистских технологий акторы международного процесса могут менять картину реальной жизни, изменив при этом только исторический контекст. Так, еще во время Первой мировой войны Э. Бернейс вместе с Уолтером Липпманом входили в Комитет информации для населения США (СРІ) – мощный аппарат пропаганды, который преподносил американскому народу войну в качестве средства «защиты демократии». В дальнейшем в войнах, которые проводили или в которых участвовали США, они опирались на модели пропаганды, разработанные СРІ. В труде «Пропаганда», выпущенной еще в 1928 г., Э. Бернейс пишет: *«американское правительство, создав технику, обращалось к каждому отдельному человеку с помощью всех доступных средств, приглашая его принять участие в национальном порыве, но и добивалось поддержки ключевых представителей каждой группы людей, которые олицетворяли власть для сотен, тысяч или даже сотен тысяч своих последователей»* [1, с. 22].

Специалист в области пропаганды получал поддержку обществ (от религиозных до коммерческих), с помощью ментальных клише и стереотипов добивался массовых реакций. У. Липпман назвал пропаганду «производством согласия», так как считал, что согласие в политике создается через использование «необходимых иллюзий». Политические лидеры поступают так, чтобы обеспечить в обществе сравнительно невысокий уровень несогласия, который нельзя считать экстремистским [5, с. 87].

В подтверждение этого тезиса последователи У. Липпмана Э. Херман и Н. Хомски утверждают: *«чем более демократично и открыто общество и чем более образованы и осведомлены в области политики живущие в нем люди, тем более сложным и изощренным будет контроль над их мыслями и идеологическая обработка»* [6, р. 24]. СМИ становятся с помощью пропаганды зависимыми и подчиненными, передавая общественности определенные символы и сообщения с разными целями.

Одной из успешных технологий внешнеполитической пропаганды США и Великобритании стал селективный отбор новостей и их предвзятое освещение в СМИ. Примером могут служить действия американских и британских СМИ, выступивших с критикой заявлений РФ, Франции, ООН, антивоенных организаций против войны в Ираке в 2003 г. Еще одним примером являются *«отзывы президента США Дж. Буша-младшего и премьер-министра Великобритании Т. Блэра о том, что предводители мирных демонстраций на самом деле были плохо проинформированы, а их действия были ошибочны и неправильны и представляли угрозу для безопасности государства»* [4, с. 149–150].

В информационном обществе субъекты мирового политического процесса используют пропаганду в условиях признанной угрозы, нависшей над государством, вне зависимости от того, исходит ли эта опасность изнутри государства или извне. Во внешнеполитической пропаганде, как и во внутренней пропаганде, применяют три основных элемента – риторика, миф и символизм. Так, обеспечивая кодировку сообщения с помощью риторики, использования символизма и языка, пропагандисты создают необходимую информацию. Риторические сообщения намеренно направлены на убеждение. Являясь основой пропаганды, они применяются для того, чтобы спровоцировать изменения в поведении граждан. Эффективность пропагандистского сообщения основывается на комплексном понимании аудитории, ее ценностей и норм. В настоящее время пропагандистское сообщение строится по следующим принципам:

- идентифицируется и определяется проблема;
- устанавливается аудитория, необходимая пропагандисту;
- определяется или прогнозируется система интерпретации данной аудитории, включая ее ценности;
- адаптация проблемы аудиторией, воспринимающей сообщение;
- создание сообщения, оптимального для аудитории.

С помощью политического мифа, интерпретирующегося как форма общественного сознания, способы восприятия описания и объяснения политических событий, внешнеполитическая пропаганда может успешно транслироваться в Интернете. Примером подобного рода стала публикация Мустафой Найемом в сети Twitter *«недостовой фотографии, содержащей изображение разбитой головы памятника Ленину в г. Киеве. Несмотря на несоответствие реальности, через несколько дней памятник В.И. Ленину был снесен и разбит представителями оппозиции»* [2, с. 210]. Неслучайно Роскомнадзор вскоре массово заблокировал подобные ресурсы.

В условиях глобального информационного пространства во внешнеполитической пропаганде большое значение имеют информационные интернет-технологии, осуществляются информационные атаки, позволяющие влиять на политический режим, если он не имеет эффективной концепции информационного, в том числе технологического противодействия внешней агрессии.

Таким образом, в современном динамично развивающемся мировом политическом процессе внешнеполитической пропаганде уделяется особое значение. Создав полноценную конкуренцию политических сил в интернет-пространстве, усилив воздействие государственных сил, можно снизить угрозы в сфере обеспечения защиты информационных интересов России.

Источники и литература.

1. Бернейс Э. Пропаганда / пер. с англ. И. Ющенко. М.: Hippo Publishing, 2010. 176 с.
2. Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления. М.: Издательство Московского университета; Проспект, 2015. 272 с.
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] // Сайт Совета Безопасности РФ. – Режим доступа: <http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html>
4. Лиллекер Дж. Политическая коммуникация. Ключевые концепты / пер. с англ. С.И. Остенек. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2010. 300 с.
5. Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. Т.В. Барчуновой. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с.
6. Herman E.S., Chomsky N. Manufacturing Consent. The political economy of the mass media. New York: Pantheon, 2002. 407 p.

References.

1. Berneys E. Propaganda / per. s angl. I. Yushchenko. M.: Hippo Publishing, 2010. 176 s.
2. Volodenkov S.V. Internet-kommunikatsii v globalnom prostranstve sovremennogo politicheskogo upravleniya. M.: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta; Prospekt, 2015. 272 s.
3. Doktrina informatsionnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] // Sayt Soveta Bezopasnosti RF. – Rezhim dostupa: <http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html>
4. Lilleker Dzh. Politicheskaya kommunikatsiya. Klyuchevyye kontsepty / per. s angl. S.I. Ostenek. Kharkov: Izd-vo Gumanitarnyy Tsentr, 2010. 300 s.
5. Lippman U. Obshchestvennoye mneniye / per. s angl. T.V. Barchunovoy. M.: Institut Fonda «Obshchestvennoye mneniye», 2004. 384 s.
6. Herman E.S., Chomsky N. Manufacturing Consent. The political economy of the mass media. New York: Pantheon, 2002. 407 p.

* * *

Govorukhina K. A. *The foreign propaganda of Russia and the USA in the early 21st century: new trends / Govorukhina K. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 44–47.*

The article is devoted to new trends in foreign propaganda of the Russian Federation and the USA in the early 21st century. The article reveals modern problems of political propaganda agents as well as practices of promotional images implementation in foreign policy and the techniques used in foreign propaganda of contemporary Russia, the USA and the UK. The author identifies basic elements of foreign propaganda and rhetorical principles of propaganda messages. The article also contains examples of political myths in foreign propaganda and web technologies used in the information space.

Key words: *foreign propaganda, information security, information space, public opinion, Internet technologies.*